

INTEGRAÇÃO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I

INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

INTEGRATING FOOD EDUCATION AND SUSTAINABILITY IN ELEMENTARY SCHOOL FEEDING

Yanara Gomes de Oliveira¹, Cândida Lucile Pereira Martins², Alfredina dos Santos Araújo³ e José Antonio Ferreira Lima⁴.

¹ Mestranda em Sistemas Agroindustriais, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal – Paraíba, Brasil, yanaragoliveira@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6673-7481>;

² Graduanda em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal - Paraíba, Brasil, lucileclpm79@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3953-8344>;

³ Doutora em Engenharia de Processos, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal - Paraíba, Brasil, alfredina@ccta.ufcg.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9336-7308>;

⁴ Graduado em Engenharia Civil, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal – Paraíba, Brasil, jaf19637@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-6538-6550>.

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos
Reduzir, reciclar e reutilizar.

*Eje Temático 06 – Residuos sólidos
Reutilización y reducción del desperdicio de alimentos*

*Thematic Axis 06 – Solid waste
Food reuse and waste reduction*

RESUMO

A alimentação escolar desempenha um papel essencial no desenvolvimento infantil, ao assegurar nutrientes adequados e estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis. Além de sua função nutricional, a merenda representa, para muitos estudantes, a principal refeição do dia, o que reforça a importância de garantir qualidade, segurança e sustentabilidade em sua oferta. Contudo, ainda são recorrentes problemas como o desperdício e a falta de aproveitamento integral dos alimentos, o que gera impactos nutricionais, financeiros e ambientais. Diante disso, o presente projeto teve como objetivo promover práticas educativas voltadas ao aproveitamento total dos alimentos e à capacitação de manipuladores, por meio de ações extensionistas em escolas do Ensino Fundamental I no município de Pombal-PB. O estudo contemplou quatro instituições da rede municipal de ensino, envolvendo estudantes e merendeiras em atividades presenciais. Para os alunos, foram desenvolvidas oficinas lúdicas e interativas que abordaram conceitos de alimentação saudável, sustentabilidade e reaproveitamento de talos, cascas e folhas, associando teoria e prática. Já para os manipuladores, foram realizados cursos e minicursos que destacaram boas práticas de higiene, armazenamento, preparo e conservação dos alimentos, além de orientações sobre receitas sustentáveis. Complementarmente, foram conduzidas análises físico-químicas e microbiológicas em preparações da merenda, com o intuito de verificar a conformidade dos alimentos servidos em relação aos padrões legais de qualidade e segurança. Os resultados

apontaram que todas as amostras avaliadas estavam dentro dos parâmetros exigidos pela legislação vigente, confirmando a qualidade das refeições oferecidas. As oficinas educativas proporcionaram maior aceitação de alimentos nutritivos entre os estudantes, enquanto os cursos de capacitação ampliaram o conhecimento das merendeiras sobre manipulação segura e reaproveitamento alimentar. No total, cerca de 350 pessoas foram beneficiadas diretamente, revelando impacto social significativo. Diante do exposto, a experiência contribuiu para a segurança alimentar e nutricional, para a redução do desperdício e para a conscientização socioambiental no ambiente escolar.

Palavras-chave: Reaproveitamento, Boas práticas de manipulação, Alimentação sustentável, Práticas educativas

RESÚMEN

La alimentación escolar desempeña un papel esencial en el desarrollo infantil, garantizando una nutrición adecuada y fomentando la formación de hábitos alimentarios saludables. Más allá de su valor nutricional, la alimentación escolar representa, para muchos estudiantes, la comida principal del día, lo que refuerza la importancia de garantizar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad en su provisión. Sin embargo, problemas como el desperdicio y la falta de aprovechamiento integral de los alimentos siguen siendo recurrentes, generando impactos nutricionales, económicos y ambientales. Por lo tanto, este proyecto tuvo como objetivo promover prácticas educativas centradas en el aprovechamiento integral de los alimentos y la capacitación de manipuladores de alimentos mediante actividades de divulgación en escuelas primarias del municipio de Pombal, Paraíba. El estudio incluyó cuatro instituciones del sistema escolar municipal, involucrando a estudiantes y personal de comedor en actividades presenciales. Para los estudiantes, se desarrollaron talleres lúdicos e interactivos que abordaron conceptos de alimentación saludable, sostenibilidad y la reutilización de tallos, cáscaras y hojas, combinando teoría y práctica. Para manipuladores de alimentos, se impartieron cursos y minicursos que destacaron las buenas prácticas de higiene, el almacenamiento, la preparación y la conservación de alimentos, así como orientación sobre recetas sostenibles. Además, se realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos de los almuerzos escolares para verificar que los alimentos servidos cumplieran con los estándares legales de calidad e inocuidad. Los resultados mostraron que todas las muestras evaluadas cumplían con los parámetros exigidos por la legislación vigente, lo que confirma la calidad de las comidas ofrecidas. Los talleres educativos propiciaron una mayor aceptación de alimentos nutritivos entre los estudiantes, mientras que las capacitaciones ampliaron los conocimientos del personal de comedores escolares sobre la manipulación segura de alimentos y el reciclaje. En total, aproximadamente 350 personas se beneficiaron directamente, lo que reveló un importante impacto social. Por lo anterior, la experiencia contribuyó a la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de residuos y la concienciación socioambiental en el entorno escolar.

Palabras clave: Aprovechamiento, Buenas prácticas de manipulación, Alimentación sostenible, Práticas educativas

ABSTRACT

School meals play an essential role in child development by ensuring adequate nutrients and encouraging the formation of healthy eating habits. Beyond their nutritional value, school meals represent, for many students, the main meal of the day, which reinforces the importance of ensuring quality, safety, and sustainability in their provision. However, problems such as waste and the lack of full use of food remain recurring, generating nutritional, financial, and environmental impacts. Therefore, this project aimed to promote educational practices focused on the full use of food and the training of food handlers through outreach activities in elementary schools in the municipality of Pombal, Paraíba. The study included four institutions in the municipal school system, involving students and lunch staff in in-person activities. For the students, fun and interactive workshops were developed that addressed concepts of healthy eating, sustainability, and the reuse of stems, peels, and leaves, combining theory and practice. For food handlers, courses and mini-courses were held that highlighted good hygiene practices, storage, preparation and preservation of food, as well as guidance on sustainable recipes. Additionally, physical, chemical, and microbiological analyses were conducted on the school lunches to verify that the food served met legal quality and safety standards. The results showed that all samples evaluated met the parameters required by current legislation, confirming the quality of the meals offered. The educational workshops led to greater acceptance of nutritious foods among students, while the training courses expanded the school lunch staff's knowledge of safe food handling and recycling. In total, approximately 350 people benefited directly, revealing a significant social impact. Given the above, the experience contributed to food and nutritional security, waste reduction, and socio-environmental awareness in the school environment.

Keywords: Food reuse, Good handling practices, Sustainable feeding, Educational practices

INTRODUÇÃO

A alimentação escolar é reconhecida como um pilar fundamental para o crescimento e o desenvolvimento adequado de crianças em idade escolar, assegurando o aporte de nutrientes essenciais e contribuindo para a consolidação de hábitos alimentares saudáveis. No âmbito do Ensino Fundamental I, sua relevância é ainda mais pronunciada, uma vez que, para muitos alunos, a merenda representa a principal refeição do dia (Arquque, Ferreira e Figueiredo 2021). Paralelamente, a escola configura-se como um ambiente propício para a implementação de práticas educativas que integram saúde, nutrição e sustentabilidade, promovendo a conscientização da comunidade escolar (Henriques *et al.* 2021; Sipioni *et al.* 2021).

Contudo, um desafio recorrente nessas unidades é o desperdício de alimentos, problema intimamente associado à subutilização de insumos e à carência de boas práticas de manipulação. Essa realidade compromete a segurança alimentar e nutricional, eleva os custos

operacionais e gera impactos ambientais negativos. Nesse contexto, o reaproveitamento integral dos alimentos, incluindo partes não convencionais como talos, folhas e cascas, surge como uma alternativa estratégica, capaz de conciliar a redução de desperdícios com o incremento do valor nutricional do cardápio oferecido (Souza 2021).

Diante dessa problemática, o projeto desenvolvido nas escolas municipais de Pombal-PB buscou articular ensino, extensão e pesquisa. A iniciativa envolveu a participação de manipuladores de alimentos e estudantes em um ciclo de atividades formativas, como minicursos e palestras, com o intuito de promover a adoção de práticas sustentáveis na cozinha escolar. Esta experiência reveste-se de significativa importância para a redução, reciclagem e reutilização, pois não apenas apresenta uma solução prática para a gestão de resíduos sólidos orgânicos no ambiente escolar, mas também evidencia o papel da escola como agente transformador. Ao fomentar a integração entre educação alimentar, saúde e sustentabilidade, o trabalho contribui para o fortalecimento de políticas públicas que visam à consolidação de ambientes educacionais mais saudáveis e socialmente responsáveis.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi realizado em quatro escolas da rede municipal de Pombal-PB: EMEF Vida Nova, EMEF Professor Newton Seixas, EMEF Matilde de Castro Bandeira e EMEF Francisco José Santana. As ações envolveram dois públicos principais: estudantes do Ensino Fundamental I e manipuladores da merenda escolar. O período de execução contemplou visitas presenciais, oficinas educativas e atividades práticas de capacitação. A equipe executora foi organizada de forma interdisciplinar, atribuindo a cada integrante responsabilidades específicas, o que possibilitou maior integração entre planejamento, execução e avaliação. Inicialmente, foram mapeadas as turmas participantes e definida a metodologia de atuação, contemplando atividades adequadas ao perfil etário dos alunos e às necessidades de formação das merendeiras.

As ações educativas direcionadas aos alunos ocorreram em formato participativo, utilizando dinâmicas, cartilhas ilustrativas e livreto de receitas sustentáveis que exploravam o aproveitamento integral dos alimentos. Para os manipuladores, foram ofertadas palestras expositivas e minicursos práticos abordando temas como higiene pessoal, higienização de utensílios e ambientes, técnicas corretas de armazenamento e preparo, além de orientações sobre receitas com talos, cascas e folhas (Souza 2021).

Tabela 2. Resultados obtidos para as análises físico-químicas das escolas municipais

PARÂMETROS (UNIDADES)	P	FJS	MCB	NS	VN
Umidade (g/100g) %	-	31,59	38,15	38,04	77,40
Acidez (meq/Kg)	-	0,54	0,65	0,65	1,96
pH	-	7,4	7,2	7,6	6,6

Padrão da Legislação (P), EMEF Francisco José Santana foram (FJS), EMEF Matilde de Castro Bandeira (MCB), EMEF Professor Newton Seixas (NS), EMEF Vida Nova (VN). Fonte: Elaboração própria.

O impacto social do projeto também merece destaque: cerca de 350 pessoas foram beneficiadas diretamente, incluindo alunos, merendeiras e membros da comunidade escolar. Além de reduzir o desperdício, as ações contribuíram para a conscientização ambiental e a adoção de práticas mais sustentáveis, alinhadas ao aproveitamento integral dos alimentos (Souza 2021). O fortalecimento da integração entre universidade, escola e comunidade possibilitou não apenas a disseminação de conhecimentos técnicos, mas também a valorização de saberes locais, o que ampliou a eficácia das intervenções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto alcançou seu objetivo de promover práticas educativas voltadas para a alimentação escolar, estimulando o aproveitamento integral dos alimentos e fortalecendo a adoção de boas práticas de manipulação. As ações impactaram diretamente alunos e manipuladores, contribuindo para a redução do desperdício e para a conscientização sobre sustentabilidade e segurança alimentar.

As análises físico-químicas e microbiológicas confirmaram a qualidade das preparações da merenda, evidenciando a efetividade das capacitações realizadas. Como desafios, destaca-se a necessidade de maior continuidade das formações e de apoio institucional para consolidar as mudanças no cotidiano escolar.

Sugere-se como intervenção futura a ampliação das atividades para outras escolas da rede municipal, além do fortalecimento de políticas públicas voltadas à educação alimentar e nutricional. Essas medidas podem potencializar os resultados já obtidos e consolidar práticas mais sustentáveis e saudáveis no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARQUE, Rosa Gladys Casilla; DE SALES FERREIRA, José Carlos; FIGUEIREDO, Rebeca Sakamoto. A importância nutricional da merenda escolar para a comunidade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e111101421852-e111101421852, 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Instrução Normativa N° 161, de 1° de Julho de 2022. Estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos. **Diário Oficial da União**, n. 126, 2022.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - CNSA

APOIO INSTITUCIONAL:

HENRIQUES, Patrícia et al. Ambiente alimentar do entorno de escolas públicas e privadas: oportunidade ou desafio para alimentação saudável?. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 3135-3145, 2021.

SIPIONI, Marcelo Eliseu et al. Percepções de professores da educação básica sobre alimentação saudável e educação alimentar e nutricional na escola. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN**, v. 12, n. 2, p. 21-41, 2021.

SOUZA, Helene Alves Oliveira de et al. Aproveitamento integral dos alimentos: uma alternativa para reduzir o desperdício em uma unidade de alimentação e nutrição. 2021.